

KARAM KASALLIKLARINI MONITORING VA BASHORAT QILISH**Qo‘chqorov Astonaqul Musurmonqulovich**

Termez agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institute kafedra mudiri

Omonov Farxod Murodullayevich

II-bosqich magistranti

E-mail: omonovfarxod097@gmail.com

Аннотация: В борьбе с тремя Сурхандарьинскими областями отражены сведения о появлении ложной мучной росы, возобновлении ее поражения и нагрузках агротехнических, биологических и внешних мер борьбы с ней.

Ключевые слова: капуста, болезнь, мучная роса, время, опасность, ущерб, урожайность, агротехнические, биологические, внешние, меры противодействия и т. д.

Annotation: The fight against three Surkhandarya regions reflects information about the appearance of downy mildew, the resumption of its defeat and the load of agrotechnical, biological and external measures to combat it.

Key words: cabbage, disease, powdery mildew, time, danger, damage, yield, agrotechnical, biological, external, countermeasures, etc.

Kirish. Aholini o‘sib borayotgan extiyojini ekologik toza va to‘la qimmatli qishloq xo‘jaligi maxsulotlari bilan ta‘minlashda ekinlarda uchraydigan turli fitopotolik kasalliklarni kelib chiqish sabablari, tarqalishi, o‘simlik va inson xayotiga hamda tevarak atrofga ta‘sirini o‘rganish hozirgi kunnig eng dolzarb muammolaridan biridir. Shu uchun o‘simliklarni har xil zamburug‘lar keltirib chiqaradigan kasalliklardan himoya qilish muhim o‘rin tutadi. Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligi mutaxasislari har bir fermer ekinlarni tuproqqa ekishdan boshlab to hosilni yig‘ishtirib olgunga qadar fitopotologik kasalliklarni yuqtirib olish xavfini bilgan xolda hushyor bo‘lmog‘i zarur. Tarqalgan yoki tarqalish xavfi bor bo‘lgan kasalliklarga nisbatan kimyoviy vositalardan betartib foydalanishga yo‘l qo‘ymaslik,

balki kasallikdan oldin profilaktika ishlarini olib borish soha mutaxassislaridan kuchli bilim talab etadi.

Respublikamizda yetishtiriladigan karam eng ekisport bop maxsulotlardan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi maxsulotlari ekisportida muxum ro'l o'ynaqoda. 2022-yilning yanvar oyida O'zbekistonda karamning asosiy turlari eksporti rekord hajmda bo'lgan edi. Buning sababi tashqi bozorlarda ushbu mahsulotga talab keskin oshganidir. Eksport geografiyasiga kelsak, oq boshli karam eksporti umumiy hajmining 99 foizi to'rt davlatga — Qozog'iston (10 foiz), Rossiya (80foiz), Qirg'iziston (6 foiz) va Belarus (3 foiz)ning umumiy ulushiga to'g'ri keladi. Gulkaram va brokkolining qariyb 98 foizi — Qozog'iston (61 foiz), Rossiya (17 foiz), Qirg'iziston (12 foiz) va Ukraina (8 foiz) davlatlariga tegishli bo'ldi. Pekin karamining deyarli barcha hajmi uch mamlakat — Qozog'iston (74 foiz), Rossiya (18 foiz) va Belarus (8 foiz)ga jo'natildi. Manashunday bozorgir maxsulotni yetishtirish uchun Karamning soxta un-shudring kasalligiga qarshi kurashish doimo dolzarb bo'lib qoladi.

KUZATISHLARNING NATIJALARI VA USULLARI

Kuzatishlar Surxandaryo viloyati Angor tumani Ilg'or maxallasi axoli yer maydonlarida ekilgan Green Shine F1 navida olib bnorildi. Kuzatishlar asosan Sh.T.Xo'jayev va boshqalar (2004) xammuallifligidagi "Insektisid, akarisid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari"ga (II-nashir) binoan olib borildi.

NATIJARLAR

Karamning soxta un-shudring (peronosporoz) kasalligini Perenospora brassicae oomitset zamburug'i qo'zg'atadi. Patogen karamdan tashqari boshqa butguldosh ekin (rediska, bryukva, sholg'om, turneps, kress-salat) va begona o'tlarni (jag'-jag' va b.) zararlaydi.

Karamning urug'palla, nihol, yetilgan o'simliklari va urug'liklari kasallanadi. Kasallik ayniqsa, yosh o'simliklarga katta zarar yetkazadi. Urug'palla va barglarning ustki tomonida sariq, kulrang-sarg'ish, noto'g'ri shaklli dog'lar, ularning ostida

(barglarning pastki tomonida) - konidiofora va konidiyalardan tashkil topgan yupqa, siyrak, och-kulrang mog‘or qatlami rivojlanadi, barglar sarg‘ayadi, so‘ladi, quriydi.

Zararlangan urug‘dan o‘sib chiqqan urug‘pallaning to‘qimalari ichida diffuz mitseliy rivojlanadi, urug‘palla butunlay mog‘or bilan qoplanadi va nobud bo‘ladi.

Zararlangan poya va urug‘lik qo‘zoqlarida deyarli qora dog‘lar va ozroq mog‘or paydo bo‘ladi. Qo‘zoqlarda zararlangan, xira tusli va yaxshi to‘lib yetilmagan urug‘lar hosil bo‘ladi.

Kasallik mavsumdan-mavsumga asosan urug‘likka saqlangan karam boshlarida va urug‘ qobig‘ida qishlovchi oosporalar bilan o‘tadi, butguldosh begona o‘tlarda ham qishlaydi.

Ko‘chatxona va dalalarda vegetatsiya davrida kasallik konidiyalari bilan tarqaladi va sog‘lom o‘simliklarni zararlaydi. Zararlangan to‘qimada konidiyalar rivojlanishi uchun tomchi shaklidagi namlik (yong‘ir, shudring) talab etiladi. Kasallik rivojlanishi uchun optimal havo harorati 10-15°C.

Soxta un-shudringning zarari katta. Zararlangan karam boshlari bakterial yumshoq chirishga chidamsiz bo‘lib qoladi. Kasallik kuchli rivojlanganida issiqxonadagi barcha ko‘chatlar 2-3 kunda nobud bo‘lishi tez-tez kuzatiladi.

MUHOKAMA

Agarda karam ko‘chatxonalarida va ochiq dalalarda kasallikning belgilari paydo bolsa yoki aniqlansa zudlik bilan kimyoviy ishlov berish maqsadga muvohiq hisoblanadi va namlikni meyyorida ushlab zarur. Shuning uchun ham karam yetishtirishda bu kasallikka qarshi o‘z vaqtida kurashish unung zararini olish o‘ta dolzarb ekanligini etiborga olib ilmiy va amaliy asoslangan uyg‘unlashgan kurash tizimini qo‘llash kutilgan ijobiy natijalarga olib keladi. Kuzatishimizda aynan shu bayon etilgan masalalar bayon etilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bu kasallik asosan mavsumdan mavsumga urug‘likka olingan karam boshlari yoki urug‘ qobiqlarida o‘tadi. Shu sababdan bu kasallik asosan ko‘chat

ko'chatxonalarda ko'p kuzatiladi. Kasallikning oldini olish uchun urug'larni ko'chathonalarga yoki issiqhonalarga ekishdan oldin fungitsidlar yordamida zararsizlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

QARSHI KURASH CHORALARI

Issiqxonalarni dezinfeksiyalash; tuproqni almashtirish yoki zararsizlantirish; shamollatib turish; ekishdan oldin urug'ni 48-50°C lik suvda 15-20 min ivitish, darhol, 2-3 min davomida sovuq suvda sovitish, quritish va fungitsid bilan dori-lash; nihollarni keragidan ortiq sug'ormaslik; kasal nihollarni yagana qilib, issiqxonadan chiqarib, yo'qotish; kasallik boshlanishi bilan, nihollarga fungitsidlar purkash; dalalarda 1- va 2- yil ekinlarini yaqin joylashtirmaslik; urug'lik ekinlarga fungitsid va begona o'tlarga qarshi gerbitsid purkash; o'simlik qoldiqlarini yo'qotish; kuzda yerni chuqur shudgor qilish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Ostanaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.K., Savzavotchilik. Qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T. :2009.
2. Xo'jaev Sh.T. va boshqalar. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari" (II-nchi nashr). –Toshkent.- "Ko'hi-Nur" MCHJ bosmaxonasi. -2004.
3. Internet saytlari Arxiv.uz